

INFOTECARIOS

El papel de la biblioteca trasciende al libro

 1 comentario

Cada vez menos, una percepción libresca, cuyo papel es el de servir al libro, como si éste fuera el conocimiento; como si la escritura fuera sagrada, lo escrito innegable e indiscutible, y la lectura un hecho de apropiación o, peor, de consumo; y como si la cultura por sí sola fuera cañón al pie de lo inmoral y la resignación social.

Se trata de una consideración incoherente con la dinámica que exigen nuestros tiempos para un nuevo cambio de era en el que somos protagonistas.

Democracia, movilidad, conectividad y redes, aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y accesible a todo el mundo, especialización técnico-científica, conocimiento (que no información) sin barreras espacio temporales, la Web como realidad extendida, pensamiento crítico y libertad intelectual, un porqué trascendental y social, responsabilidad medioambiental, pensar en global y construir en local, de la competitividad a la colaboración, y comunidades fuertes.

Ese es el contexto.

Así pues, para adaptar su misión fundamental, durante las próximas décadas, las bibliotecas van a dar un cambio absolutamente radical. ¿En qué sentido?

Fuente: pixabay.com

- 1) Una colección multimodal, distribuida y conectada en la red que representará el patrimonio cultural de todo el mundo dando lugar a la memoria de la humanidad; 2) una descripción de recursos de información respetuosa con la semántica de la Web; 3) unas interfaces cuya

funcionalidad hacen real un acceso inmersivo y desvirtualizado al conocimiento; 4) actividades y talleres ligados al aprendizaje, a la libertad de creación y a estrechar vínculos sociales en las comunidades a través del desarrollo de proyectos por y para la gente; 5) una actitud lúdica que no hace sino extrapolar las mecánicas del juego sin olvidar la esencia de la biblioteca para una mayor involucración y motivación del público; 6) un papel, merecido y obligado, de gestora de la propiedad intelectual para el equilibrio entre entidades creadoras y usuarios, y evitar el abuso de ambos; 7) profesionales y expertos en fuentes y búsqueda de información con una actitud proactiva dispuestos a ayudar a las personas con cualquier problema que implique investigación e innovación; 8) un proveedor de recursos de información y tecnológicos, que cose las brechas sociales entre quienes pueden y no pueden acceder a la cultura y a la educación, haciendo real el, supuestamente, utópico ascenso social a través de un servicio público de acceso al conocimiento; 9) guardiana de las ideas, no por su encadenamiento y privación al público sino por su protección contra quien intente censurarlas.

formas de comprender el mundo, e inexorable garante de la libertad intelectual; 10) una emergente responsabilidad de unir sociedad con el acceso al conocimiento y su aplicación práctica para la resolución de problemas (sabiduría) en un nuevo paradigma social, cuyos caracteres son lo digital, la conectividad social, la aculturización de la imagen, y el remix y hackeo de aplicaciones y servicios web, a través de la inculcación de competencias en información, comunicación web, imagen virtual, visualización de datos y programación; 11) espacios, a veces extendidos, donde el diseño de un ambiente de estudio y experiencia de lectura óptimos conforma sólo una de las necesidades para el acceso y la creación del conocimiento, junto a las salas de intercambio y discusión de ideas, visionado y trabajo en equipo, y los laboratorios digitales y de idiomas; y 12) el tránsito de una filosofía paternalista sobre las necesidades del usuario a una devolución del poder, un empoderamiento de la gente, una entrega real de la capacidad de decisión sobre el desarrollo de la propia institución así como de los proyectos que reutilicen el pasado tangible en la recreación y publicación de unos mensajes e ideas que, por miedo a su destrucción irreparable, fueron conservados y protegidos de los látigos del tiempo.

Esa denominación ligada a aquello que usamos para cumplir nuestra misión, el libro como herramienta, y que no refleja por sí misma el valor de la institución, conllevó a una percepción tergiversada de la función, que, hasta, en ocasiones, los propios bibliotecarios hemos asumido sin un debido ejercicio de reflexión.

Simbolizamos una misión social entorno al libro: facilitar los medios (ideas; recursos de información, tecnológicos y humanos; aprender a saber aplicar) para que lo más revolucionario de cada momento histórico, aun siendo algo tan efímero como el pensamiento, tenga su oportunidad de, utilizando

pasado, mejorar el futuro. Desde entonces, en la raíz de nuestro nombre, hemos cargado con el libro, biblión. Sin embargo, como Institución de la Memoria, no debemos olvidar que nuestro papel solo puede escribirse con la mano que sitúe los ideales de la Libertad, la Educación, la Cultura, la Democracia y la Igualdad en el estante más elevado.

Bibliografía

Alliance for Excellent Education (2014). Leading In and Beyond the Library. Recuperado de <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:3de5795e-369d-4549-9b93-f2640b8f4a7d/beyondthelibrary.pdf> [consulta 27-03-2018]

American Library Association (s.f.). ALA Standards & Guidelines. Recuperado de <http://www.ala.org/tools/guidelines/standardsmanual/manual> [consulta 27-03-2018]

American Library Association (s.f.). Public Libraries Lead the Way to Digital Inclusion. Recuperado de <http://www.ala.org/aboutala/offices/ors/public-libraries-lead-way-digital-inclusion> [consulta 27-03-2018]

American Library Association (2018). ALA Groups. Recuperado de <http://connect.ala.org/og/category> [consulta 27-03-2018]

American Library Association (2018). Center for the Future of Libraries. Recuperado de <http://www.ala.org/tools/future> [consulta 27-03-2018]

Arts Council England (2014). Evidence review of the economic contribution of libraries. Recuperado de <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ced84c0a-575d-416c-8697-2b59e660be15/evidence-contributionlibraries.pdf> [consulta 27-03-2018]

Arup University (2015). Future Libraries: Workshops Summary and Emerging Insights. Recuperado de <http://www.driversofchange.com/projects/future-libraries/> [consulta 27-03-2018]

Aspen Institute (2014). Rising to the Challenge: Re-Envisioning Public Libraries. Recuperado de <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:4e6788d6-fb4c-4e91-a0bc-afaf633e998c/rising-to-challenge.pdf> [consulta 27-03-2018]

Australian Library and Information Association (2016). Annual Report 2016. Recuperado de https://read.alia.org.au/sites/default/files/documents/2017-04-21_alia_annual_report_2016_web.pdf [consulta 27-03-2018]

Australian Library and Information Association (2017). Future of the Library and Information Science Profession. Recuperado de <https://www.alia.org.au/futureoftheprofession> [consulta 27-03-2018]

CILIP (2015). Strategic Plan 2016-2020 Consultation Document. Recuperado de https://archive.cilip.org.uk/sites/default/files/documents/Shape_the_Future.pdf [consulta 27-03-2018]

CILIP (2016). Action Plan 2016 – 2020. Recuperado de https://archive.cilip.org.uk/sites/default/files/documents/cilip_action_plan_2016_2020.pdf [consulta 27-03-2018]

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Gobierno de España (2013). Nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad red: Resituar sus acciones y acompañar la transformación en la escuela. Recuperado de <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:b5555ee1-b893-43>

[8897-f9b756dd008d/nuevasdinamicas-bibliotecasescolares.pdf](http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_Strategy_2016-2019.pdf) [consulta 27-03-2018]

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (2016). EBLIDA Strategy 2016 – 2019. Recuperado de http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_Strategy_2016-2019.pdf [consulta 27-03-2018]

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (2017). Annual Report. Recuperado de http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_Annual_Report_2016-2017_approved_by_Council_03May2017.doc.pdf [consulta 27-03-2018]

Gómez Yáñez, J. A. (2013). El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas. Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID). Recuperado de <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:6d8e27e0-4fc0-4b92-8295-6f98904e9711/valor-economico-bibliotecas-fesabid.pdf> [consulta 27-03-2018]

International Federation of Library Associations and Institutions (s.f.). Activities and groups. Recuperado de <https://www.ifla.org/activities-and-groups> [consulta 27-03-2018]

International Federation of Library Associations and Institutions (2015). Access and Opportunity for All: How Libraries contribute to the United Nations 2030 Agenda. Recuperado de <https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries->

[development/documents/access-and-opportunity-for-all.pdf](#) [consulta 27-03-2018]

International Federation of Library Associations and Institutions (2016). Annual Report 2016: IFLA – –The Global Voice of Libraries. Recuperado de <https://www.ifla.org/files/assets/hq/annual-reports/2016.pdf> [consulta 27-03-2018]

International Federation of Library Associations and Institutions (2018). Global Vision Report Summary: Top 10 Highlights and Opportunities. Recuperado de <https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary.pdf> [consulta 27-03-2018]

Magi, Trina J., Martin Garnar, and American Library Association. 2015. Intellectual Freedom Manual. Ninth Edition. Chicago: ALA Editions, An imprint of the American Library Association.

Marquina, J. (2013). Informe APEI: Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos. Recuperado de <http://www.apei.es/wp-content/uploads/2013/11/InformeAPEI-BibliotecasSigloXXI.pdf> [consulta 27-03-2018]

Pew Research Center (2016). Libraries 2016. Recuperado de <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ec38716b-b7ad-41f2-9dc3-193907f00f46/Libraries-2016Pew.pdf> [consulta 27-03-2018]

Reading & Writing Foundation (2018). Public Libraries 2020: building strong EU communities. Recuperado de <http://www.publiclibraries2020> [consulta 27-03-2018]

Task Force on the Future of Libraries. MIT (2016). Preliminary Report. Recuperado de <https://future-of-libraries.mit.edu/sites/default/files/FutureLibraries-PrelimReport-Final.pdf> [consulta 27-03-2018]

UNESCO (2017). UNESCO/IFLA Library Manifestos. Recuperado de <https://goo.gl/FvPgbg> [consulta 27-03-2018]

UNESCO (2018). Memory of the World Projects. Recuperado de <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/projects/full-list-of-projects/> [consulta 27-03-2018]

Estudiante de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, cuya investigación se centra en el CREA (Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje); las Alfabetizaciones Múltiples (competencias en información, comunicación web e imagen); la Educación

en la Sociedad del Conocimiento y los Objetos Digitales de Aprendizaje; y el Gaming y los Videojuegos como Medio Didáctico. Asimismo, trabaja en la Biblioteca Nacional de España en la difusión web y preservación digital de sus colecciones a través de la Biblioteca Digital Hispánica.

Twitter LinkedIn Facebook

Compartir:

Me gusta:[Me gusta](#)

Sé el primero en decir que te gusta.

[Uso de la Información Inactiva como generador de nuevos conocimientos.](#)

[VIII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación](#)

[El Profesional de la información es...](#)

bibliotecas, lectura y libros, tendencias

➤ Entradas relacionadas...

Programas de videojuegos en las bibliotecas

El bibliotecario y la investigación en acción

16 libros infantiles para fomentar el gusto por las bibliotecas y la lectura

Queremos conocer tú Paraíso, tú Biblioteca.

Sobre Firmas Invitadas

Sin duda alguna todos los colegas que comaprtan por medio de la sección Firmas Invitadas tienen un reconocimiento en la lista de autores en Infotecarios. mención especial a los Post publicados por autores participantes como "Firmas Invitadas"
Ver todas las entradas de Firmas Invitadas →

← [Stephen Hawking y su relación con literatura Infantil](#)

[Bibliotecari@ "Trabaja inteligentemente, no más arduamente».](#) →

Un comentario en "[El papel de la biblioteca trasciende al libro](#)"

Pingback: [El papel de la biblioteca trasciende al libro / Eduardo Cruz Palacios | Boletín DIB: De interés para el bibliotecario.](#)

Deja un comentario

Introduce aquí tu comentario...

Buscar...

Buscar

RECONOCIMIENTOS

Mejor Blog ByD 2013

3o Puesto Blog educativo 2014

COLABORADORES

Mis tuits

REDTECARIOS

INFOTECARIOS EN FACEBOOK

Me gusta esta página

Enviar mensaje

INFOTECARIOS EN INSTAGRAM

infotecarios

Bibliotecarios, documentalistas, archivistas y profesionales de la información de América Latina.
Infotecarios@gmail.com

Cargar más...

 Síguenos en Instagram

ENTRADAS POPULARES

¿Un libro que me haya cambiado la vida?... ¿por qué me limitan?

10 recomendaciones para el buen uso de facebook por parte de las bibliotecas

Redes sociales de lectura

www.infotecarios.com

Esta obra está bajo una
Licencia Creative Commons
Atribución-CompartirIgual
4.0 Internacional.

